

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ

Игамбердиев Обиджон Рубдулла ўгли¹

П.ф.б.ф.д (PhD).

Бозоров Фахриддин Рустам ўгли²

ФБ 53-21 гуруҳ талабаси

¹⁻²Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

Ўзбекистон, Чирчиқ шаҳри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7313151>

Калит сўзлар: спортчи, футболчи, натижа, машғулот жараёни, жисмоний, омил, жисмоний юкламалар

Ключевые слова: спортсмен, футболист, результат, тренировочный процесс, физическая, фактор, физические нагрузки.

Key words: sportsman, football player, result, training process, physical, factor, physical loads

Готовность спортсмена к высоким результатам формируется направленным применением средств, методов и усилий, позволяющих ему приобрести необходимый технико-тактический уровень, тренированность двигательной и психической сферы. Способы достижения этих качеств систематизированы в методике спортивной тренировки, включающей в себя физическую подготовку, средствами которой на этапах тренировочного процесса прежде всего решаются задачи двигательного совершенствования и овладения техническими приемами.

Проявление двигательных способностей, требуемых для овладения видом спорта, рассматривается в совокупности с системой упражнений, направленных на совершенствование силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Повышение их уровня обеспечивается средствами общей и специальной направленности, необходимость взаимосвязанного применения которых вытекает из объективных закономерностей, определяющих зависимость спортивных достижений от двигательной подготовленности спортсмена. Такое положение, в частности, реализуется на основе взаимодействия систем, органов и функций организма, а также различных двигательных навыков и умений.

Под физической подготовленностью (ФП) принято понимать способность человека к различным видам мышечной деятельности, которая зависит от уровня развития двигательных качеств. В свою очередь физическими или двигательными качествами называют отдельные стороны двигательных возможностей человека.

В последнее время высказывается мнение, что пора отказаться от термина

«физические качества», как узкоформалистического, а говорить о двигательных способностях, понимая под этим психомоторные свойства, определяющие рабочую эффективность мышечной деятельности.

В частности, показано, что стартовая и дистанционная скорость во многом определяет надежность выполнения технико-тактических действий защитников, полузащитников и нападающих.

Рассматривая показатели корреляционного и факторного анализа, занимающего с широким распространением ЭВМ все больше места в теории спортивной тренировки, следует привести мнение специалистов в области методологических проблем науки (Данилов-Данильянц В.И., Рыбкин А.А., 1981), которые утверждают, что поверхностная компьютеризация проникла в научные исследования, где «с небывалой ранее легкостью стали появляться работы, базирующиеся на формальном применении стандартного математического аппарата без критического анализа необходимых для его использования гипотез, без попыток осмыслить весь комплекс взаимосвязей, заложенных в ЭВМ».

Данный фактор имеет место и при интерпретации результатов исследований в области футбола, так как выделение в качестве ведущего того или иного фактора структуры подготовленности спортсменов напрямую определяется объемом показателей, подвергнутых математической обработке.

В этом контексте следует остановиться на результатах исследований В.Г.Макаренко (1982), выполненных в лаборатории теории и методики футбола ВНИИФК. На достаточно большой выборке испытуемых (133 футболиста 17-19 лет) было показано, что 92% юных футболистов, приглашенных в команды мастеров, имели уровень физической подготовленности, соответствующий модельным показателям высококвалифицированных игроков. При этом зарегистрирована взаимосвязь прироста интегрального уровня физической подготовленности с количеством и качеством выполнения технико-тактических действий в соревнованиях. Полученные результаты подтвердили положительную связь физической подготовленности с другими сторонами мастерства футболистов (техника, тактика и т.д.), которая выражается не пропорциональной зависимостью, а степенью реализации технико-тактического потенциала в условиях соревнований.

Большое многообразие тестов и отсутствие унифицированных систем оценки уровня подготовленности футболистов не позволяют сопоставить

результаты тестирования, полученные разными авторами, к тому же далеко не все тесты, используемые для оценки двигательных возможностей спортсменов, отвечают критериям надежности и информативности.

В настоящее время содержание образования любого учебного предмета определяется требованиями Федерального государственного стандарта. Однако так было не всегда. В советский период развития нашей страны основными руководящими документами, определяющими содержание предмета «Физическая культура» в средних общеобразовательных школах традиционно считаются программы физического воспитания учащихся. Программы средней школы позволяют целенаправленно переводить изучаемый материал в реальный процесс преподавания, поэтому их следует рассматривать и как средство фиксации содержания образования на уровне отдельного предмета, и как руководящий документ для учебного процесса. В период становления и развития Российской Федерации как самостоятельного государства процесс совершенствования программ по физической культуре осуществлялся разнонаправленно и зависел, порой, от позиции его авторов. Этот процесс сопровождался развертыванием процессов реформирования программ по физической культуре, в программах физического воспитания учащихся этого периода закладывается новое понимание роли и содержания предмета физкультурного образования учащихся общеобразовательной школы.

В качестве общих требований к программам выдвигаются такие, как - единство теоретических основ их построения, полнота раскрытия целей обучения, реализация взаимосвязанных задач обучения, воспитания и образования, взаимосвязь урочных, внеклассных и внешкольных форм физической культуры. Особенностью программ этого периода является разделение материала на две составные части: базовую и вариативную. Вариант построения школьных программ по физической культуре, состоящих из двух частей — базовой (обязательной) и вариативной (дифференцированной), был первоначально разработан в

концепции перестройки физического воспитания в общеобразовательной школе. Вариативная часть была введена в программу для учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ.

К федеральным инновационным образовательным программам школьной физической культуры того времени, безусловно, следует отнести программу для общеобразовательных учреждений по физической; культуре (1-11 классы), разработанную коллективом авторов под редакцией А.П. Матвеева в 1995 году. Эта программа характеризуется акцентированной

направленностью на формирование у школьников научно обоснованного мировоззрения, а также системы знаний, умений и навыков, необходимых для организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Программой предусматриваются три этапа обучения, на каждом из которых практические задания сочетаются с теоретико-методическими уроками. Для старших школьников предусматриваются занятия современными престижными системами упражнений.

В реальной тренировочной и соревновательной деятельности все указанные качества проявляются не в чистом виде, а в сложном взаимодействии. В конкретных ситуациях отдельные координационные способности играют ведущую роль, другие – вспомогательную, при этом возможно мгновенное изменение роли различных способностей в связи с изменившимися внешними условиями (Волков В.М., 1978, Kock W., Krauspe D., 1996).

Недостаточное внимание в учебно-тренировочном процессе к двигательной подготовке, не позволяющее юным спортсменам показать планируемый при переходе в следующую возрастную группу результат, обуславливает необходимость оптимизации средств и методов физической подготовки с учетом возраста занимающихся.

В соответствии с этим требуется такое построение тренировочного процесса, которое обеспечило бы оптимальную готовность, т.е. приобретение и сохранение юными футболистами спортивной формы к каждому соревнованию в годичном цикле.

Решить столь важную задачу можно только на основе рационального программирования физической подготовки, руководствуясь принципами оптимизации структуры физической подготовленности, которые требуют дальнейшей разработки.

Использованная литература:

1. Артиқов, А. А. "Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили." Fan-Sportga 4 (2020): 35-37.
2. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
3. Абидов, Ш. У. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА БАҲОЛАШ ВА САМАЛАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ." Fan-Sportga 6 (2020): 17-19.
4. Абидов Ш. У. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА БАҲОЛАШ ВА САМАЛАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
5. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
6. Шаймарданов, Д. Б. "Ёш футболчиларда анъанавий ва оптималлаштирилган техник тайёргарликка хос юкламалар хажмини махсус ҳаракат сифатларига таъсир этиш динамикаси." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 141-145.
7. Пирматов, Ойбек Зенетович. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 428-433.
8. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.

